
TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS EM SERVIÇOS DE SAÚDE: UMA REFLEXÃO

Ciências da Saúde, Ciências Humanas, Edição 124 JUL/23 SUMÁRIO / 05/07/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8136891

Michelle Carneiro Fonseca; Marcos Aurélio Fonseca Medeiros; Alessandra Gurgel Câmara; Danielle Chacon dos Santos Braz; Rita De Cássia Araujo Costa; Priscilla Pereira de Menezes; Katuscia Kelly Medeiros de Araújo; Andréa Barbara Araújo Gomes; Rosana Kelly da Silva Medeiros; Jullyani Queiros Dos Santos; Fernanda Karla Santos da Silva Dantas; Quenia Camille Soares Martins

INTRODUÇÃO

A prática dialógica preconizada pela EPS (Educação Permanente em Saúde), no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS) garante que situações e indivíduos, anteriormente despercebidos, sejam evidenciados e tornem-se matrizes na formação de concepções e conhecimentos significativos. A respeito disso, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 1.996/2007, dispôs a respeito das diretrizes para implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (BRASIL, 2007; ROJAS et al., 2019).

Os grupos de Tecnologias Educacionais (TE) utilizados na saúde nos processos de interação entre trabalhador de saúde e usuários, dividem-se em três: o primeiro conecta-se à propedêutica e aos procedimentos, que são as tecnologias duras; o segundo é voltado para os saberes, que são as tecnologias leves-duras; e o

terceiro está relacionado às relações entre trabalhador e usuário, que são as tecnologias leves (MERHYB; FEUERWERKER, 2016).

Entende-se por TE os processos efetivados que se fundamentam nas experiências cotidianas direcionados para o desenvolvimento sistemático de saberes que são aplicados em práticas específicas. Portanto, o objetivo desses processos é mediar as práticas educativas, de maneira que colaborem com as atividades de ensino e aprendizagem dos participantes. Existem diversas formas de TE, podendo ser: folderes, cartilhas, álbuns seriados, cadernos de orientação e apostilas, disponíveis em versões impressas e digitais. O uso da TE impressa é considerado como uma alternativa considerável para promover a informação, assim como sensibilizar o grupo que se pretende abordar, contribuindo para gerar novos caminhos para a promoção da saúde (BENEVIDES et al., 2016; TEIXEIRA et al., 2016; CARDOSO et al., 2018).

A tecnologia leve refere-se ao acolhimento, relação, responsabilização e vínculo entre os profissionais e usuários, refletindo como um imprescindível instrumento de trabalho em saúde e ainda no processo de construção e reconstrução do conhecimento nas atividades de educação em saúde (RODRIGUES et al., 2018).

Na prática da educação em saúde, a tecnologia educacional deve ser utilizada com a finalidade de favorecer a participação dos sujeitos no processo educativo, contribuindo para a construção da cidadania e o aumento da autonomia dos envolvidos. Tanto na educação quanto na saúde, os educadores devem compreender as tecnologias como meios facilitadores dos processos de construção do conhecimento, numa perspectiva criativa, transformadora e crítica. (LIMA et al., 2018).

Nesse sentido, o uso de tecnologias educacionais associado aos conhecimentos que os profissionais possuem em uma boa estratégia para formação e consequente melhoria na qualidade do serviço prestado (VICENTE et al., 2019).

Este estudo consiste em um artigo de reflexão com o objetivo de explanar sobre o uso das TE nos serviços de saúde.

METODOLOGIA

Este estudo consiste em um estudo de reflexão sobre Educação Permanente em Saúde e uso de TE nos serviços com fins educacionais para aprendizagem e melhora nos processos de trabalho.

DESENVOLVIMENTO

Como faceta pedagógica, a EPS (Educação permanente em saúde) considera o sujeito, suas potencialidades e sua capacidade de interação e ainda suas possibilidades de compartilhamento de saberes e vivências, de maneira a (re)significar suas práticas, aprendendo com os desafios e adversidades. A EPS é influenciada por um pressuposto em que existem discussões participativas, não-hierarquizadas e não apenas tangenciando a realidade, mas transformando-a (ROJAS et al., 2019).

A promoção da saúde diz respeito a um conjunto de estratégias e modos de gerar saúde com o intuito de atender às necessidades sociais de saúde, assim como garantir a melhoria da qualidade de vida da população, no âmbito coletivo e individual, se relacionando ao processo de educação em saúde como meio estratégico para seu alcance efetivo. As tecnologias da informação e comunicação integram essas estratégias, podendo se destacar como transmissora de conhecimentos e um possível fator diferencial para as ações de educação em saúde. As histórias em quadrinhos podem ser uma ferramenta de destaque, no âmbito da promoção da saúde, devido a sua acessibilidade e fácil didática (MALTA et al., 2018).

As novas tecnologias de ensino são materiais didáticos diversificados que ajudam a desenvolver o profissional de maneira mais completa (jornais, revistas, músicas, figuras, tirinhas, apostilas, xerox de materiais, livros didáticos, softwares, dentre outros). Nesse processo de aprendizagem. Sendo possível oportunizar a elaboração de espaços educacionais que acarretam modificação na capacitação dos profissionais e resultam no comportamento, conhecimento e usos dessas tecnologias em seu trabalho (BOTTI et al., 2015; MARCELINO; MARCELINO, 2018).

As TES possuem o potencial de serem usadas como estratégias que proporcionam aos educandos maior aproximação com o tema a ser trabalhado e participação ativa. De modo que seja possível a real assimilação do conhecimento (SILVA et al., 2019).

No contexto dos ambientes de saúde, quando são aplicadas, é nítido identificar a denominada “maleta tecnológica”, caracterizada por três tipos de tecnologias: duras (vinculadas a equipamentos tecnológicos, normas e estruturas organizacionais), leve -duras (que se relacionam aos saberes estruturados presentes no processo de trabalho) e leves (voltadas aos processos relacionais entre trabalhadores de saúde e usuários do serviço) (MERHY, 2002).

As tecnologias leve -duras são metodologias que instigam o exercício de uma nova perspectiva do ensino e do serviço, com recomendação para qualificação de ambos no desenvolvimento de práticas que agem como transformadoras no processo educativo (FARACO et al., 2020).

A tecnologia leve relaciona-se aos atributos humanos, nos quais a relação acontece de forma direta por meio de conexão interpessoal, de modo que haja troca de aprendizado entre os envolvidos, sendo a relação/interação marcos característicos dessa tecnologia (SILVA, ALVIM; FIGUEIREDO, 2008) e intimamente ligada aos processos relacionais entre trabalhadores de saúde e usuários do serviço (MERHY, 2002).

As tecnologias educativas empregadas na área da saúde, potencializam o processo de ensino-aprendizagem entre os sujeitos envolvidos (profissionais de saúde, alunos de graduação e pós-graduação e pacientes) e o objeto (cartilha educativa). O uso dessas tecnologias em ambulatórios, auxilia significativamente na aprendizagem dos indivíduos (BRASIL, 2012; KOHAN, 2019).

Destarte, elucida-se que a TE pode ser utilizada em todas as áreas de atuação do profissional da saúde, sendo ele educador ou assistencial, de modo a estimular um ensino dialógico, favorecendo ao educando uma posição de protagonismo do seu aprendizado e favorecendo acesso a um conhecimento objetivo, de

linguagem simples e visualmente atrativa (RODRIGUES; TEIXEIRA; NOGUEIRA, 2019).

A comunicação e a educação em saúde usam diversos tipos de instrumentos para propiciar a escolha de entendimento, mobilizar e informar pessoas para participar do método do cuidado coletivo, praticar as responsabilidades sociais e adotar práticas de prevenção, mudar e alterar comportamentos perigosos. E uma alternativa são os materiais de ensino impressos exemplificam ser uma saída (OLIVEIRA; PESCE, 2012).

A associação da educação em saúde e os materiais impressos está cada vez mais sendo utilizada no nosso mundo atual. Uma vez que, a escrita e a orientação verbal facilitam o entendimento dos sujeitos e melhoram a adaptação do conjunto sociocultural em que estão inseridos (MOURA et al., 2017).

As novas tecnologias de ensino constituem materiais didáticos diversificados que ajudam a desenvolver o profissional de maneira mais completa (jornais, revistas, músicas, figuras, tirinhas, apostilas, xerox de materiais, livros didáticos, softwares, dentre outros). E no processo de aprendizagem novos avanços têm oportunizado a elaboração de espaços educacionais que acarretam modificação na capacitação dos profissionais e resultam no comportamento, conhecimento e usos dessas tecnologias em seu trabalho (BOTTI et al., 2015; MARCELINO; MARCELINO, 2018).

O "protocolo" caracteriza-se como a descrição de uma conjuntura específica de assistência/cuidado, contendo a operacionalização e a especificação sobre o que, quem e como se faz. Por meio desse, o profissional é guiando e respaldando em seus procedimentos para a prevenção, recuperação ou reabilitação da saúde (PIMENTA et al., 2015). Os protocolos consistem em tecnologias que compõem a organização do trabalho da enfermagem e se caracterizam como um brilhante instrumento de gerenciamento em saúde (KRAUZER et al., 2018). As tecnologias como folhetos, cartilhas, revistas favorecem o acesso às informações por parte dos pacientes, familiares e profissionais de enfermagem (BARBOSA et al., 2016).

Outra tecnologia utilizada é a cartilha virtual. A construção e uso de tecnologias nem sempre se dá de forma única e exclusiva pelo enfermeiro, porém de forma articulada com outras categorias profissionais. Nesse cenário enfatiza-se a interdisciplinaridade e interprofissionalidade no cuidado à saúde mental (AQUINO et al., 2020).

O uso de tecnologias, sejam leves, leve-duras ou duras podem ser utilizadas como apoio a prevenção, diagnóstico e tratamento de complicações. De modo que, a promoção do autocuidado deve ocorrer de forma multi e interdisciplinar pelos profissionais, considerando que é baseada na interação humana entre o portador da necessidade e o profissional (SHOJI, 2017).

Os pesquisadores da saúde classificam as tecnologias em alguns tipos: gerenciais – conjunto de ações teórico-práticas para administrar as ações e serviços de saúde, possui objetivo é intervir nas práticas profissionais com a finalidade de melhorar a sua qualidade (manuais, rotinas institucionais, acolhimento e vínculo); as educacionais – conjunto sistemático de conhecimento científico que permite planejar, executar, controlar e acompanhar o processo educacional formal ou informal, e, conseqüentemente, favorecer a construção e reconstrução do conhecimento (cartilhas, folhetos, vídeos); as tecnologias assistenciais (TA) – consiste no conjunto de saberes técnico-científicos sistematizados, processuais e instrumentais, o qual possibilita a promoção da qualidade da assistência à saúde ao usuário (teorias e escalas) (SILVA et al., 2019).

Pasquali (2010) afirma que a validação de uma TE consiste em verificar a pertinência do seu conteúdo e de outros aspectos, como aparência e usabilidade. E com esse método é possível tornar o instrumento confiável, replicável e com informações importantes sobre público-alvo.

Visto que o processo de validação é de caráter indispensável no desenvolvimento de uma TE e na ausência deste artifício por parte de alguns estudos que utilizam tecnologias ou programas educacionais no processo de educação em saúde e educação continuada pode ocorrer comprometimento da qualidade da

tecnologia, com implicações na efetividade de sua utilização para fins educacionais (CARVALHO et al., 2020).

Buscando atualizar-se juntamente com as crescentes necessidades de dinamização no processo do ensino, os profissionais de saúde vêm implantando diversas ferramentas que assistem o processo de cuidar e educar. Assim, frente à demanda por metodologias de ensino mais dinâmicas e à necessidade de desenvolvimento de competências profissionais pautadas no protagonismo, criticidade e criatividade, as Tecnologias Educacionais (TE) se constituem como práticas sociotécnicas que mediam o processo de ensinar e aprender de modo a torná-lo mais ativo e colaborativo, podendo ser utilizadas em processos coletivos de construção do conhecimento e em todos os níveis de ensino, seja ele acadêmico ou durante a prática assistencial (PAIM et al., 2014; TEIXEIRA, 2010)

Nessa lógica, as tecnologias digitais e não digitais no ensino de história da enfermagem apresentam-se como meios para apoiar a conformação de uma identidade profissional sólida para o futuro enfermeiro, capaz de repercutir na práxis. De modo que, respondem satisfatoriamente às necessidades sociais de saúde da população e às da própria enfermagem, como campo científico e profissional. Tornando possível perceber como a enfermagem desconstrói e constrói a própria história, rompe antigos paradigmas e fortalece outros mais coerentes com seu entendimento, como ideia e corpo político e social (PADILHA, 2020).

A literatura de cordel consiste em uma tecnologia lúdica no ensino de história da enfermagem e que obteve uma boa aceitação pelos estudantes, ressaltando-se a criatividade, o ineditismo e a leveza, além de resgatar a valorização da literatura popular. O emprego dos materiais impressos, acompanhado do guia de leitura, da construção escrita dos argumentos e dos pontos de vista que embasaram o trabalho individual, juntamente com a discussão em grupo, promovem a participação e o aumento da capacidade para leitura crítica de textos históricos da enfermagem (BLANCO-SOTO; LAZO-JAVALERA; MATUS-MIRANDA, 2005; BEZERRA et al., 2014).

E as tecnologias educacionais classificadas como expositivas e dialogais? São extremamente úteis para facilitar o processo de ensino-aprendizagem e desenvolvimento de habilidades mediando conhecimento para o cuidado da pessoa idosa com deficiência auditiva Tecnologia educacional auditiva (FRIEDMAN et al, 2016; ILHA et al., 2017).

A tecnologia educacional impressa tem por finalidade treinar as habilidades de comunicação da equipe da equipe. As TE do campo da saúde ainda utilizam TE impressas no formato de: cartilhas, folders, banners. Mas, com a expansão da internet nos últimos anos, existe a tendência mundial de TE digitais, por facilitar o acesso, ter um maior alcance, custo reduzido e acessibilidade aprimorada, quando relacionadas à outras TE (CONWAY; SHENERY, 2016).

As tecnologias fundamentadas na perspectiva crítica, criativa e transformadora, são instrumentos que os educadores utilizam para facilitar a formação do conhecimento e proporcionar a participação de todos no processo educativo, a favor do desenvolvimento da autonomia e da construção da cidadania dos envolvidos (MARTINS et al, 2011).

O uso de instrumentos educativos

impressos na área da saúde como cartilhas, folders, folhetos, cartazes e manuais mostra-

se como uma prática comum no Sistema Único de Saúde (SUS), possuindo capacidade de gerar resultados

expressivos para os sujeitos das atividades educativas e levando a alterações positivas no quadro do paciente (BRASIL, 2012; REBERT; HOGA; GOMES, 2012)

No âmbito da saúde, o compartilhamento de experiências, entre os profissionais e os pais, pode ser uma estratégia usada em grupos de apoio, a fim de realizar acolhimento e aconselhamento, para reforçar a competência parental e estreitamento dos vínculos entre pais e filhos recém-nascidos em favor do aleitamento materno (LINHARES, PONTES, OSÓRIO, 2013).

Uma excelente ideia é a abordagem educacional baseada em vídeos, principalmente em sites, pode ser muito eficiente devido à sua acessibilidade a uma ampla gama de espectadores (ZHENG; BENJAMIN, 2017).

A tecnologia no formato de vídeo atua em diversas facetas do ser humano, seja na área emocional, racional e sensorial, além de aguçar a curiosidade e despertar a atenção. Quando usado para educar, torna-se uma ferramenta incrível pois possui cenários, cores, movimentos, textos, imagens e sons. Geralmente estão presentes no cotidiano, particularmente na vida dos jovens, logo, o desafio é desenvolver usos criativos da tecnologia que motivem alunos e professores a usufruírem de forma definitiva o ensino na era digital (RAMOS et al., 2015; FELCHER et al., 2017).

Na alta hospitalar, as orientações em saúde são indispensáveis no momento da alta hospitalar, pois representam um momento que gera diversas expectativas para o paciente e sua família, quanto ao retorno para casa, o que envolve muita apreensão, pois é entendida como um processo de substituição do cuidado, que agora passa a ser feito pela família ou cuidador com a ajuda da APS. Contudo, para que não haja complicações após a alta, faz-se necessário seguir práticas como orientações, intervenções educativas, e discussões entre a equipe, para garantir o sucesso e qualidade da assistência (ZANETONI; CUCOLO; PERROCA, 2022).

Além disso, outras tecnologias podem ser encorpadas, como por exemplo, jogos manuais e digitais, cartilhas e manuais. Portanto, é por meio dessas ferramentas educacionais que os profissionais da saúde encontram um aliado para alcançar resultados mais satisfatórios em seus atendimentos. Adicionalmente, é possível que os indivíduos que recebem o benefício das tecnologias encontrem mais facilidade na compreensão, manejo e tratamento da doença (COSTA et al., 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio do conteúdo exposto as TE percebe-se que são maneiras de potencializar o ensino aprendizagem. É possível realizar processos educativos

com variadas ferramentas: cartilhas, folders, histórias em quadrinho, entre outros.

As TE impressas, ilustrada e com cores chamam atenção das pessoas promovem a interação. Pois as ferramentas visuais são atrativas e promovem aprendizado.

Dessa forma, considera-se que o uso das TE, seja nos núcleos de educação em saúde, em sala de aula, hospitais ou outros lugares são ferramentas de contribuição significativa para facilitar o ensino aprendizado.

Portanto, a partir desses dados é importante que novas pesquisas surjam relatando e evidenciando os resultados positivos do uso das tecnologias educacionais.

Como limitação desse estudo foi não haver na literatura bastante aprofundamento sobre as tecnologias educacionais, tratando-as de forma sucinta, os distintos exemplos.

As implicações desse estudo, para os profissionais de saúde, cita-se a necessidade de aprofundar-se nessa temática para produzir novos estudos e diversificadas tecnologias educativas nos ambientes de trabalho com intuito de facilitar as atividades profissionais e auxiliar os usuários dos sistemas fortalecendo a EPS.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AQUINO, S.M.C et al. Construção de cartilha virtual para o cuidado em saúde mental em tempos da covid-19. *Enferm. Foco* [Internet]. 2020 [citado 2022 Jun 22]; 11 (1) Especial: 174-8. Disponível em: Construção de cartilha virtual para o cuidado em saúde mental em tempos de COVID-19: relato de experiência | Aquino | *Enfermagem em Foco* (cofen.gov.br)

Linhares FMP, Pontes CM, Osório MM. Breastfeeding promotion and support strategies based on Paulo Freire's epistemological categories. *Rev Nutr* 2013; 26(2):125-134.

SILVA, N. V. DE N. DA . et al.. Tecnologias em saúde e suas contribuições para a promoção do aleitamento materno: revisão integrativa da literatura. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 24, n. 2, p. 589–602, fev. 2019.

Martins AKL, Nunes JM, Nóbrega MFB, Pinheiro PNC, Souza AMA, Vieira NFC, Fernandes AFC. Literatura de cordel: tecnologia de educação para saúde e enfermagem. *Rev Enferm UERJ* 2011; 19(2):324-329.

Rodrigues, I. L. A., Teixeira, L. F. S., & Nogueira, L. M. V. (2019). Educational technology on oral contraception: construction shared with nurses reproductive assistance. *Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental*, 11(1), 53–58. 10.9789/2175-5361.2019.v11i1.53-58.

Teixeira, E., & Mota, V. M. S. de S. (2011). *Tecnologias educacionais em foco*. Difusão Editora.

Teixeira, E. (2010). Tecnologias em Enfermagem: produções e tendências para a educação em saúde com a comunidade. *Revista Eletrônica de Enfermagem*, 12(4), 598–600. 10.5216/ree.v12i4.12470

Cardoso RSS, Sá SPC, Domingos AM, Sabóia VM, Maia TN, Padilha JMFO, et al. Educational technology: a facilitating instrument for the elderly care. *Rev Bras Enferm* [Internet]. 2018 [acesso em 2019 Jan 15];71(suppl2):786-92. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/reben/v71s2/pt_0034-7167-reben-71-s2-0786.pdf

Teixeira E, Martins TDR, Miranda PO, Cabral BG, Silva BAC, Rodrigues LSS. Tecnologia educacional sobre cuidados no pós-parto: construção e validação. *Rev Baiana Enferm* [Internet]. 2016 [acesso em 2019 Jan 15];30(2):1-10. Disponível em: https://portalseer.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/15358/pdf_53

Benevides JL, Coutinho JFV, Pascoal LC, Joventino ES, Martins MC, Gubert FA, et al. Development and validation of educational technology for venous ulcer care. *Rev Esc Enferm USP* [Internet]. 2016 [acesso em 2019 Jan 15];50(2):306-12. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v50n2/0080-6234-reeusp-50-02-0309.pdf>

Ilha S, Santos SSC, Backes DS, Barros E JL, Pelzer MT, Costenaro RGS. Complex educational and care (geron)technology for elderly individuals/families experiencing Alzheimer's disease. Rev Bras Enferm.2017;70(4):726-32.

Paim, L. M. D., Nietsche, E. A., & Lima, M. G. R. de. (2014). História da tecnologia e sua evolução na assistência e no contexto do cuidado de enfermagem. In Tecnologias cuidativo- educacionais: uma possibilidade para o empoderamento do(a) enfermeiro(a)? (1st ed., pp. 17–36). Moria.

KRAUZER, I. M. et al. The construction of assistance protocols in nursing work. Revista Mineira de Enfermagem, Belo Horizonte, v. 22, n. 1, p. 1-9, mar. 2018. Disponível em: <http://reme.org.br/artigo/detalhes/1225>. Acesso em: 22 fev. 2020.

BARBOSA, E. M. G. et al. Tecnologias educativas para promoção do (auto) cuidado de mulheres no pós-parto. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 69, n. 3, p. 582-590, 2016. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672016000300582&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 15 out. 2020.

COSTA DA, J.D et al. Tecnologias educacionais no cuidado às crianças com Diabetes Mellitus tipo 1: síntese do conhecimento. Espaço saúde [Internet]. 2021 [cited 2023 Apr 14];1–11. Available from: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1353792>

PIMENTA, C. de A. M. et al.; COREN-SP. Guia para construção de protocolos assistenciais de enfermagem. São Paulo: Coren-SP, 2015. Disponível em: <https://portal.coren-sp.gov.br/sites/default/files/Protocolo-web.pdf>. Acesso em: 22 mar. 2020.

Zheng, Benjamin KPX, Woo E. Mental health in ethnic minority: a comparison of youtube and talk-based educational workshops in dementia, Asian Journal of Psychiatry.2017;25:246-248

Hicken BL, DanielC, Luptak M, Grant M, Kilian S,Rupper RW. Supporting caregivers of rural veterans electronically (SCORE). The Journal of Rural

Health.2017; 33:305-313.

Friedman DB, Gibson A, Torres W, et al. Increasing community awareness about Alzheimer's disease in Puerto Rico Through Coffee Shop Education and Social Media. *J Community Health*. 2016; 41:1006-1012.

Vanoh D, Ishak IH, Shahar S, Manaf ZA, Ali NM, Noah SAM. Development and assessment of a web-based intervention for educating older people on strategies promoting healthy cognition. *Clin Interv Aging*. 2018; 13:1787-1798.

Conway ER, Chenery HJ. Evaluating the MESSAGE Communication strategies in dementia training for use with community-based aged care staff working with people with dementia: a controlled pretest-post-test study. *J Clin Nurs*. 2016; 25:1145-1155.

Bezerra KC, Rocha AC, Moreira CB, Bernardo EB, Catunda HL, Mendes IC. Literatura de cordel: tecnologia educativa sobre a história da Enfermagem no Ceará. *Rev Enferm UFPE On Line*. 2014; 8(8):2925- 31.

MARCELINO, E.; MARCELINO, A. B. B. The importance of building digital didactic materials for higher education teachers. *Brazilian Applied Science Review*, v. 2, n. 2, p. 596-606, 2018.

OLIVEIRA, M. O. M.; PESCE, L. *Rev. Educação e Cultura Midiática*, v. 1, Salvador: Eduneb, 2012. Tecnologias para educação em saúde desenvolvidas para a população no Brasil: revisão integrativa da literatura *Arquivos do Mudi*, v. 26, n. 3, p. 12-24, 2022.

MOURA, D. J, M. et al. Construção de cartilha sobre insulino terapia para crianças com diabetes mellitus tipo 1. *Rev Bras Enferm REBEn*. v.70, n.1, p.7-14, jan/fev, 2017.

Blanco-Soto E, Lazo-Javalera F, Matus-Miranda R. Aplitude para la lectura critica de textos teóricos de Historia de la enfermaria por alumnos de licenciatura. *Rev Enferm IMSS*. 2005; 13(2):77-82.

Padilha MI, Borenstein MS, Santos I. Enfermagem: história de uma profissão. 3a ed. São Caetano do Sul: Difusão Editora; 2020. 616 p

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria MS nº 2.915, de 12 de dezembro de 2011 – Institui a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (REBRATS).

Diário Oficial [da] União. Brasília, DF, 12 dez. 2011a. Disponível em:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2915_12_12_2011.html

WernerP, Schiffman IK. Exposure to a national multimedia Alzheimer's disease awareness campaign: Assessing stigmatic beliefs towards persons with the disease. *Int J Geriatr Psychiatry*. 2018; 33:e336-e342.

KOHAN, W.O. Paulo Freire e o valor da igualdade em educação. *Educ. Pesqui*. São Paulo, v. 45, 2019.

SHOJI, Shino et al. O cuidado de enfermagem em Estomaterapia e o uso das tecnologias. *Estima (Online)*, v. 15, n. 3, p. 169-77, 2017

BOTTI, N. C. L. et al. Tecnologia educacional: uma estratégia para o ensino de saúde mental. *Cadernos Brasileiros de Saúde Mental*. v. 7, n. 15, p. 24-31, 2015.

RAMOS, M. E. B. et al. Promoção de saúde: Criação de vídeo para educação em saúde. Vinculado ao Projeto de Extensão UFRJ. *Interagir: pensando a extensão*, Rio de Janeiro, n. 20, p. 39-52, jan./dez. 2015. Disponível em: Acesso em: 15 jan. 2019

Malta, D. C., Reis, A. A. C., Jaime, P. C., Neto, O. L. B. M., Silva, M. M. A., & Akerman, M. (2018). O SUS e a Política Nacional de Promoção da Saúde: perspectiva resultados, avanços e desafios em tempos de crise. *Ciência & Saúde Coletiva*, 23, 1799-1809, 2018. Merhy, E. E., & Feuerwerker, L. C. M. (2016). Novo olhar sobre as tecnologias de saúde: uma necessidade contemporânea. 1, 59-72, 2016.

Pasquali, L. (2010). Instrumentação Psicológica: Fundamentos e práticas. *Artmed*.

Carvalho, I. da S., Guedes, T. G., Bezerra, S. M. M. da S., Alves, F. A. P., Leal, L. P., & Linhares, F. M. P. (2020). Educational technologies on sexually transmitted infections for incarcerated women. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 28, e3392. [10.1590/1518-8345.4365.3392](https://doi.org/10.1590/1518-8345.4365.3392).

Prado, C. C., Junior, C. E. S., & Pires, M. N. (2017). Histórias em quadrinhos: uma ferramenta para educação e promoção da saúde. *Reciis – Rev Eletron Comun Inf Inov Saúde*, 11(2), 2017. <https://doi.org/10.29397/reciis.v11i2.1238>

Rodrigues, A. L. N., Santana, G. O., Sousa, B. H. M., Lobo, L. L. L., Carvalho, R. R. L., & Moura, R. L. (2018). Tecnologia Leve: prática da educação em saúde na sala de espera em unidade básica. *Anais*, 1(1).

<https://revistas.ufpi.br/index.php/connts/article/view/8098/4817>

Lima, A. C. M. A. C. C., Bezerra, K. C., Sousa, D. M. N., Vasconcelos, C. T. M., Coutinho, J. F. V., & Oriá, M. O. B. (2018). Tecnologias e praticas educativas para prevenção da transmissão vertical do HIV. • *Rev. Bras. Enferm.* 71. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0333>

BRASIL. Ministério da Saúde. (2012). A assistência farmacêutica nas Redes de Atenção à Saúde do SUS. Brasília, 25 p. Documento técnico apresentado ao DAF/SCTIE/MS, não publicado na íntegra. Ministério da Saúde

MARCELINO, E.; MARCELINO, A. B. B. The importance of building digital didactic materials for higher education teachers. *Brazilian Applied Science Review*, v. 2, n. 2, p. 596-606, 2018.

Silva, K. C. S., Freitas, N. G., Barros, M. B. S. C., & Lopes, L. G. F. (2018). História Em Quadrinhos Como Metodologia Facilitadora No Conhecimento Da Política Nacional Da Atenção Básica: A Educação Popular Como Experiência. *Anais V CONEDU*. <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/47569>

FARACO, R. L. P. S. et al. Metodologias ativas no mestrado profissional em ensino na saúde: ampliando os espaços de construção do conhecimento. *Research*,

Society and Development, v. 9, n. 6, e48963469, 2020. DOI:
<http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i6.3469>. Acesso em: 30 out. 2021.

MERHY, E. E. et al. Avaliação compartilhada do cuidado em saúde: surpreendendo o instituído nas redes. 1. ed. Rio de Janeiro: Hexis, 2016. MERHY, E. E. Saúde: a cartografia do trabalho vivo, São Paulo: Hucitec, 2002.

SILVA, L. A. A. et al. Educação permanente em saúde na atenção básica: percepção dos gestores municipais de saúde. Revista Gaúcha de Enfermagem, v. 38, n. 1, mar. 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2017.01.58779> . Acesso em: 04 jun. 2021.

VICENTE, C. et al. Cuidado à pessoa com ferida oncológica: educação permanente em enfermagem mediada por tecnologias educacionais. Revista Gaúcha de Enfermagem, v. 40, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2019.20180483>. Acesso em: 04 jun. 2021

FELCHER, C. D. O. et al. Produzindo vídeos, construindo conhecimento: uma investigação com acadêmicos da matemática da Universidade Aberta do Brasil. 22. Seminário de Educação, Tecnologia e Sociedade de 10 a 16 de outubro Núcleo de Educação on-line/NEO; FACCAT, RS. Rev. Redin., v. 6, n. 1. Out., 2017.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil